

УДК 634.732

Влияние органических кислот на черную смородину

Ф.М. Гасымов, кандидат с.-х. наук

И. Е. Кутенева, лаборант

**Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр
УрО РАН, Екатеринбург, Россия. E-mail: irina.k.e.90@mail.ru**

Резюме. В данной статье анализируется влияние различных концентраций органических кислот на высшие растения на примере черной смородины. Мы анализируем влияние на черную смородину лимонной и аскорбиновой кислоты.

Ключевые слова: органические кислоты, лимонная кислота, аскорбиновая кислота, черная смородина.

The effect of organic acids on black currant

F.M. Gasymov, candidate of agricultural sciences

I.E. Kuteneva, laboratory assistant

**Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.
E-mail: lstp@mail.ru**

Summary. This article analyzes the effect of organic acids on higher plants on the example of black currant. We analyze the effect of different concentrations of citric and ascorbic acid on black currant.

Keywords: organic acids, citric acid, ascorbic acid, black currant.

Введение. В связи с загрязнением биосферы [23, с. 5001], [24, с. 104-107] приобретает большое значение изучение физиологически активных веществ в «сверхмалых» концентрациях (труды Бурлаковой Е.Б., Ашмарина И.П., Зайцева С.В., Горбатенко И.Ю., Vetti и Coll., Rolim и Coll. и др.) [9, с. 1-119].

Цель работы определить влияние органических кислот на высшие растения на примере черной смородины.

Материалы и методы. Органические кислоты – это группа биологически активных веществ (БАВ), участвующих в синтезе аминокислот, алкалоидов и др., накапливающихся в органах растений неравномерно. **На содержание органических кислот в растениях влияют:** принадлежность к виду/сорту, время сбора, географическое положение, удобрения, влажность, фаза развития, степень зрелости, сроки хранения, температура [12, с. 27], год и т.д. [19, с. 135, 137]. С увеличением антропогенной нагрузки индуцируется синтез кислот, влияющих на адаптацию растений [3, с. 48], [15, с. 58-60], [16, с. 60-62]. Была показана высокая активность сверхмалых доз биологически активных соединений на процессы в растениях [5, с. 46], так применение смеси органических кислот в сверхмалых дозах повышает продуктивность, ризогенную активность [9, с. 1-119] и рост растений [10, с. 31, 33], [4, с. 91], [8, с. 1-202], [20, с. 73]. Органические кислоты относятся к эффективным индукторам фитоэкстракции; также они действуют как транспортные средства для металлов, снижая их токсичность и облегчая поглощение растениями [1, с. 10-11]. В своей работе мы рассматриваем влияние лимонной и аскорбиновой кислот на черную смородину.

Лимонная кислота – это важное соединение в метаболизме растений [6, с. 46] (химическая формула $C_6H_8O_7$), участвует в цикле трикарбоновых кислот и глиоксилатном цикле. Растения способны накапливать лимонную кислоту в пределах до 14%. Впервые выделена в 1784 г. из сока лимонов К. Шееле; в 1880 г. проведен химический синтез; в 1919 г. началось промышленное производство А. Сарруупс; в 1935 г. завод в СССР, производящий лимонную кислоту из сахара с *A. niger* [11, с. 122-124].

Аскорбиновая кислота (химическая формула $C_6H_8O_6$) участвует более чем в 300 биологических процессах, хорошо растворима в воде, легко окисляется [18, с. 66-67]; принимает участие в процессах жизнедеятельности растений (рост, цветение, вегетативная и репродуктивная дифференциация, водный обмен, регуляция ферментативной активности, стимуляция реакций метаболизма, связанных с обменом нуклеиновых веществ и синтезом белка,

защитные реакции растений) [7, с. 24]; главный водорастворимый антиоксидант, участвует в транспорте электронов в окислительно-восстановительных процессах; способствует возникновению протонного градиента, участвует в синтезе ксанфилла и ненасыщенных кислот. Известно, что все хлорофиллсодержащие растения и прорастающие семена могут синтезировать аскорбиновую кислоту; в растениях до 7 % аскорбиновой кислоты представлено в виде аскорбигена [17, с. 138]. Содержание аскорбиновой кислоты изменяется в течении вегетации под действием техногенного стресса [7, с. 24].

Ягоды смородины чёрной содержат в основном лимонную, яблочную, винно-каменную, янтарную, салициловую, фосфорную кислоты (согласно М.А. Макаркиной, Т.В. Янчук) [2, с. 161]; общее количество органических кислот 2,0...4,3%, расчет производится по лимонной кислоте [13, с. 9]. В процессе низкотемпературного хранения содержание кислот снижается незначительно (6,21±0,2%) [2, с. 159, 161]. Изучение изменчивости химического состава под воздействием внешних факторов важно для выяснения процессов адаптации растений, направленности селекционной работы, регулирования химического состава плодов [22, с. 63] и др.

Рисунок 1 – Постановка опыта по изучению влияния органических кислот на черную смородину

Опыт был поставлен 13.07.2022 г. (рисунок 1) Зеленые черенки черной смородины были размещены в емкостях с дистиллированной водой и органическими кислотами. Контрольная группа была размещена в дистиллированной воде. Растения выдерживались в растворах 24 часа, а затем высаживались в теплицу. Наблюдения и учеты в рамках сортоизучения и селекции плодовых и ягодных культур проводились по общепринятым методикам.

Таблица 1. Влияние органических кислот на выживаемость черной смородины

Сорт	Органические кислоты	Выживаемость растений (в %)			
		КГ	ЭГ1 5 мг/л	ЭГ2 15 мг/л	ЭГ3 25 мг/л
Пигмей	Аскорбиновая кислота	100%	100%	100%	100%
	Лимонная кислота	100%	0%	100%	100%

Наблюдая данные таблицы 1 можно сделать вывод о том, что органические кислоты в целом не повлияли на выживаемость растений, очевидно, что в условиях обедненных минеральными элементами почв их воздействие свелось к роли удобрений для экспериментальных растений.

Выводы. Физиологически активные вещества природного происхождения перспективны для управления ростом и развитием растений, повышения их устойчивости к неблагоприятным факторам среды [21, с. 231], [14, с. 279-288].

Литература

1. **Автухович И.Е.** Роль органических кислот в повышении фитоэкстракции свинца древесными растениями из водного раствора // Вестник Московского государственного университета леса - Лесной вестник. 2005. № 2. С. 10-11.
2. **Бакин И.А., Мустафина А.С., Лунин П.Н.** Изучение химического состава ягод черной смородины в процессе переработки // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. 2015. № 6 (105). С. 159-162.
3. **Бобина Е.А., Шишорина Л.А., Дьякова Н.А.** Влияние антропогенного воздействия на накопление оксикоричных кислот в листьях

крапивы двудомной, собранной в урбоценозах Воронежской области // Смоленский медицинский альманах. 2021. № 1. С. 48-51.

4. **Булдаков С.А., Плеханова Л.П.** Влияние индолилмасляной кислоты на рост растений и образование микроклубней в культуре картофеля *in vitro* // Международный научно-исследовательский журнал. 2019. №8-1 (86). С. 89-92.

5. **Верещагин А.Л., Кропоткина В.В., Хмелева А.Н.** О механизме ростостимулирующего действия сверхмалых доз природных органических кислот // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2010. № 1 (63). С. 46-48.

6. **Древин В.Е., Шипаева Т.А., Комарова В.И.** Технологические основы получения лимонной кислоты // Пищевая промышленность. 2013. № 12. С. 46-47.

7. **Зарипова Р.С., Кузьмин П.А.** Влияние антропогенного стресса на динамику аскорбиновой кислоты в растениях // Инновационная наука. 2015. Т.3. №5 (5). С. 24-27.

8. **Клочкова, Наталия Михайловна.** Влияние янтарной кислоты, эпина и их совместное действие на газообмен различных морфотипов гороха посевного (*Pisum sativum* L.) в оптимальных условиях и условиях водного дефицита : дис. ... канд. биол. наук : 03.00.12. - Москва, 2004. - 202 с.

9. **Кропоткина, Валерия Валерьевна.** Влияние сверхмалых доз органических кислот на рост и развитие ряда двудольных растений : дис. ... канд. биол. наук : 03.00.16 / Кропоткина Валерия Валерьевна; [Место защиты: Алт. гос. ун-т]. - Бийск, 2009. - 119 с.

10. **Кропоткина В.В., Верещагин А.Л.** Влияние сверхмалых доз органических кислот на урожайность и показатели качества *Raphanus sativus* // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2009. №8 (58). С. 30-34.

11. **Кудасов К.К., Берсенев С.В., Волков Д.В., Жамбакин К.Ж.** Лимонная кислота. Обзор // Новости науки Казахстана. 2015. № 3 (125). С. 121-153.

12. **Магомедова З.М.** Фитохимическое исследование лекарственного растительного сырья на содержание органических кислот // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Естественные и точные науки. 2020. Т. 14. № 3. С. 26-30.

13. **Макаркина М.А., Янчук Т.В.** Характеристика сортов смородины чёрной по содержанию сахаров и органических кислот // Современное садоводство – Contemporary horticulture. 2010. № 2 (2). С. 9-12.

14. **Масленко Е.А., Михайлова Л.В., Петухова Г.А.** Экологическая опасность паратолуиловой кислоты для пресноводных низших и высших растений // Известия ТИНРО (Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра). 2006. Т. 145. С. 279-288.

15. **Никишина М.Б., Половецкая О.С., Иванова Е.В., Завершнева Т.А., Бойкова О.И.** Влияние органических кислот на динамику накопления нитрат ионов в плодах огурцов с 60-ого по 90-ый день после посева и в корнях растений // Наука сегодня: теория, практика, инновации. XXIII Международная научно-практическая конференция. Астрахань, 2017. С. 58-60.

16. **Никишина М.Б., Половецкая О.С., Иванова Е.В., Завершнева Т.А., Бойкова О.И.** Сравнительный анализ влияния органических кислот на накопление нитрат ионов различными частями растений огурцов // Наука сегодня: теория, практика, инновации XXIII Международная научно-практическая конференция. Астрахань, 2017. С. 60-62.

17. **Свириденко В.Г., Хаданович А.В., Лысенкова А.В., Филиппова В.А.** Накопление микроэлементов и аскорбиновой кислоты в лекарственных растениях // Проблемы здоровья и экологии. 2012. № 3 (33). С. 137-142.

18. **Турбина Е.С.** Оценка содержания витамина С в растениеводческой продукции // Вестник Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема. 2016. № 3 (24). С. 66-71.

19. **Хасанова З.М., Хасанова Л.А., Наумов Л.Г., Заманова Н.А.** Динамика накопления гидроксикоричных кислот растениями *Echinacea purpurea* в различных условиях водообеспечения // Вестник Оренбургского государственного университета. 2007. № 2 (65). С. 135-139.

20. **Шарова Н.Ю.** Биосинтез лимонной кислоты, амилолитических ферментов и ингибиторов амилаз при биоконверсии гидролизатов крахмала // Международный научно-исследовательский журнал. 2013. № 8-2 (15). С. 73-74.

21. **Широкова Н.П.** Влияние гибберелловой кислоты на темпы роста и продуктивность растений двух сортов яровой мягкой пшеницы // Вестник Томского государственного университета. 2007. № 302. С. 231-232.

22. **Янчук Т.В., Макаркина М.А.** Влияние метеорологических условий вегетационного периода на накопление сахаров и органических кислот в ягодах смородины черной // Современное садоводство – Contemporary horticulture. 2014. № 2 (10). С. 63-69.

23. **Vasiliev A.A., Ufimtseva L.V., Glaz N.V., Nokhrin D.Y.** Long-term tendencies in climate change of the Urals due to global warming // E3S Web of conferences Series ""International Scientific and Practical Conference "Development of the Agro-industrial Complex in the Context of Robotics and Digitalization of Production in Russia and Abroad", DAIC 2020" Volume 222. 2020. P. 5001.

24. **Zejin N.N.** Scientific providing agro-industrial complex of Central Ural Mountains (Russian Federation) // Hui Yi research leek, raw anger and rational use of natural Zi source of raw material servo. 責任綱揖: 王瑞金 責任校對: 曲楠 吉林大学出版社出版、友行. 吉林大學出版社, 2016. C. 104-107.